

АНАЛИЗ СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ В ДОГОВОРЕ КУПЛИ-ПРОДАЖИ, ЗАКЛЮЧАЕМОМ НА ПУБЛИЧНЫХ ТОРГАХ

ANALYSIS OF METHODS OF PROTECTION IN THE CONTRACT OF SALE CONCLUDED AT PUBLIC AUCTION

КОРЖОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ,

*аспирант,
Санкт-Петербургский государственный университет.*

KORZHOV ALEXEY DMITRIEVICH,

*postgraduate student,
Saint Petersburg State University.*

Данная статья посвящена вопросам применения способов защиты прав покупателя в договоре купли-продажи, заключаемом на публичных торгах. Автором ставится вопрос о допустимости применения к договору купли-продажи, заключаемому по результатам проведения публичных торгов, тех или иных способов защиты прав, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Исследуются договорные конструкции, имеющие общие признаки с договором купли-продажи, заключаемом на публичных торгах. Анализируются особенности договора купли-продажи, заключаемого на публичных торгах. Автором делается вывод, что правовая природа договора, заключаемого по результатам проведения публичных торгов, препятствует применению к нему некоторых из предусмотренных гражданским законодательством способов защиты.

This article is devoted to the application of methods of protecting the rights of the buyer in the contract of sale concluded at public auction. The author raises the question of the permissibility of applying to the contract of sale concluded based on the results of public auctions, certain methods of protecting rights provided for by the current legislation of the Russian Federation. The author investigates contractual constructions that have common features with a purchase and sale agreement concluded at public auction. The author analyzes the features of the contract of sale concluded at public auction. The author concludes that the legal nature of the contract concluded based on the results of public auctions prevents the application of some of the methods of protection provided for by civil legislation to it.

Ключевые слова: *публичные торги, договор купли-продажи, недостатки товара, способы защиты гражданских прав, возмещение убытков, гражданское право, права покупателя.*

Key words: *public auction, contract of sale, defects of goods, remedies of civil rights, compensation loss, civil law, buyer's rights.*

Статья 475 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) [1] предусматривает дифференциацию способов защиты покупателя в договоре купли-продажи в зависимости от того, носит ли недостаток в приобретенном имуществе существенный или несущественный недостаток.

Из содержания статьи 475 ГК РФ буквально следует, что в случае несущественного нарушения договора купли-продажи покупатель вправе потребовать соразмерного уменьшения покупной цены, безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок или возме-

щения своих расходов на устранение недостатков товара (пункт 1), а в случае существенного – отказаться от договора или потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору (пункт 2).

Анализ способов защиты, предусмотренных пунктом 1 статьи 475 ГК РФ, позволяет сделать вывод об их направленности на восполнение бреши в экономической сфере покупателя, которые возникли в связи с ненадлежащим исполнением продавцом своих обязанностей.

Согласно пункту 3 Постановления Конституционного Суда РФ от 21.04.2003 № 6-П ГК РФ [2] в соответствии с вытекающими из Конституции Российской Федерации основными началами гражданского законодательства (пункт 1 статьи 1 ГК РФ) не ограничивает субъектов в выборе способа защиты нарушенного права; граждане и юридические лица в силу статьи 9 ГК РФ вправе осуществить этот выбор по своему усмотрению.

В то же время в исследованиях, посвященных условиям допустимости того или иного способа защиты в конкретных обстоятельствах, авторами отмечается, что избранный лицом способ должен соответствовать содержанию нарушенного права и спорного правоотношения, при этом не противоречить закону, и в конечном итоге привести к восстановлению нарушенного права [20, с. 4]. В соответствующих исследованиях указывается, что выбор форм, средств и способов защиты зависит не только от характера самого нарушенного права, а также природы правонарушения, но и от тех юридических последствий, к которым может привести применение этих средств и способов защиты.

Кроме того, указанный вывод нашел свое отражение и в судебной практике. Например, Определение Верховного Суда Российской Федерации от 28.05.2015 по делу № А79-1360/2014 [5], Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16.09.2013 по делу № А32-1303/2011 [6], Постановление ФАС Дальневосточного округа от 09.11.2012 по делу № А51-22011/2009 [7], Постановление ФАС Московского округа от 21.11.2012 по делу № А41-12486/12 [11], Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 20.12.2012 по делу № А53-10209/2012 [12] и др.).

Также в исследованиях подчеркивается, что участники выбирают способ защиты в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации, что в свою очередь влечет необходимость учитывать принцип ограничения в использовании средств и способов защиты, который направлен на противодействие злоупотреблению [21, с. 65]. Действие этого принципа обусловлено, как справедливо отмечает А.П. Вершинин, идеей равенства участников гражданского оборота и конкретными ограничительными правилами, регламентирующими меры защиты гражданских прав [22, с. 51].

Таким образом, можно сделать вывод, что участники гражданских правоотношений вправе обратиться за применением только тех способов защиты, использование которых не будет противоречить правовой природе складывающихся отношений.

Однако применительно к конкретным ситуациям вывод о допустимости или недопустимости применения определенных способов защиты, исходя из существа сложившегося обязательства, сделать не так просто.

Например, анализ действующего законодательства Российской Федерации позволяет сделать вывод о том, что оно не содержит правил о невозможности использования каких-либо способов защиты, в частности, предусмотренных статьей 475 ГК РФ, применительно к договору, заключенному на публичных торгах, как и не содержит специальных условий применения того или иного способа защиты. В то же время судебная практика по указанному вопросу является крайне противоречивой. При этом анализ существующей юридической литературы позволяет сделать вывод о неизученности указанного вопроса.

Основным аргументом, обосновывающим позицию о применимости всех предусмотренных ГК РФ способов защиты к договору купли-продажи, заключаемому на торгах, в том

числе публичных, является то обстоятельство, что гражданское законодательство Российской Федерации не содержит никаких исключений для каких-либо способов защиты прав победителя торгов, в том числе, предусмотренных пунктом 1 статьи 475 ГК РФ.

Обоснованность указанного подхода, основанного на буквальном прочтении закона, нашла свое отражение в весьма большом количестве судебных актов.

Так, в одном из дел истец обратился в суд с иском к Департаменту имущественных отношений Администрации города Омска об уменьшении покупной цены по договору купли-продажи объекта недвижимости, приобретенного им на аукционе. Исковое заявление было удовлетворено со ссылками на общие правила купли-продажи. При этом ответчик указывал, что уменьшение покупной цены по договору купли-продажи муниципального имущества приводит к созданию преимущественного положения для конкретного участника аукциона и влечет недействительность договора купли-продажи. Однако суд отметил [14], что определение цены по результатам проведения аукциона при установлении судом факта неисполнения продавцом обязанности по передаче предмета договора надлежащего качества, не свидетельствует о невозможности уменьшения цены по договору по правилам статьи 475 ГК РФ, поскольку обратное является нарушением прав истца как покупателя по договору купли-продажи. В то же время указание заявителя о создании преимущественного положения для конкретного участника аукциона при уменьшении покупной цены по договору купли-продажи муниципального имущества является несостоятельным, поскольку, независимо от оснований заключения договора (торги, аукцион, соглашение сторон и др.), нарушение одной из сторон условий договора влечет за собой право второй стороны требовать надлежащего исполнения таких условий.

Аналогичные выводы были сделаны судами при рассмотрении дела № А33-10512/2016, по обстоятельствам которого истец был признан победителем аукциона по продаже недвижимого имущества, на основании чего между сторонами был заключен договор купли-продажи квартиры. Во время подписания акта приема-передачи недвижимого имущества выяснилось, что оно имеет недостатки. Истец обратился с требованием об уменьшении покупной цены с целью компенсировать причиненные неправомерными действиями ответчика убытки, возникшие в связи с указанием в аукционной документации ложных характеристик недвижимости и передачей покупателю имущества, не соответствующего условиям договора. Отказывая в удовлетворении заявленных требований, Арбитражный суд Красноярского края [16] и Третий арбитражный апелляционный суд [15] исходили из того, что требования истца фактически направлены на изменение существенного условия договора купли-продажи о цене, заключенного на торгах и, как следствие, создают для истца преимущества по отношению к потенциальным участникам торгов. Однако Арбитражным судом Восточно-Сибирского округа [10] сделаны противоположные выводы, согласно которым то обстоятельство, что истец до приобретения недвижимого имущества не реализовал право более полно ознакомиться с состоянием объекта, не снимает с ответчика обязанности действовать добросовестно и указать достоверные сведения о продаваемом имуществе, передать покупателю это имущество в том качестве и с теми характеристиками, которые были заявлены на аукционе и согласованы сторонами договора. При новом рассмотрении дела требования истца были удовлетворены в полном объеме.

Таким образом, в представленных выше делах суды буквально толковали закон и указывали, что в действующем законодательстве Российской Федерации нет исключений для каких-либо способов защиты прав победителя торгов, в том числе, для предусмотренных пунктом 1 статьи 475 ГК РФ, в связи с чем, при установлении соответствующих обстоятельств, требование об уменьшении покупной цены необходимо удовлетворить.

Однако очевидным недостатком указанной выше позиции о применимости всех предусмотренных ГК РФ способов защиты к договору купли-продажи, заключаемому на торгах, в

том числе публичных является то обстоятельство, что указанная позиция не предполагает анализа правовой природы обязательства, возникающего в результате заключения договора купли-продажи на публичных торгах.

Как было указано в изложенной ранее доктрине, применение конкретных способов защиты возможно, если иное не вытекает из существа обязательства. При этом, несмотря на то, что, согласно пункту 3 статьи 475 ГК РФ, существо обязательства может воспрепятствовать применению только таких способов защиты, как устранение недостатков и замена товара на товар надлежащего качества, необходимо установить совместимость всех способов защиты, предусмотренных статьей 475 ГК РФ, к договору купли-продажи, заключаемому по результатам проведения публичных торгов.

Для демонстрации противоположной позиции, в соответствии с которой существо складывающихся на публичных торгах правоотношений препятствует применению определенных способов защиты, можно привести следующее дело из судебной практики, в рамках которого рассматривалась фабула, которая заключалась в том, что истец был признан победителем торгов по продаже имущества, что стало основанием для заключения договора купли-продажи. Истец заявил требование о соразмерном уменьшении покупной цены, ссылаясь на то, что товар был передан с нарушением требований о количестве и качестве. Судом первой инстанции в удовлетворении исковых требований было отказано. Челябинским областным судом [18] были поддержаны выводы о том, что истец должен был осмотреть имущество, не ограничиваясь публикациями, размещенными в ходе проведения мероприятий по реализации имущества. Также суд обратил внимание на то, что в связи с тем, что продажа автозаправочной станции осуществлялась не в обычных условиях гражданского оборота, а в целях реализации имущества должника-банкрота, за истцом не признается возможность реализации правомочий покупателя, предусмотренных статьями 475, 480 ГК РФ.

Таким образом, можно сделать вывод, что в определенных случаях судебные инстанции учитывают правовую природу складывающихся правовых отношений и исходят из того, что договор, заключаемый на торгах, в том числе публичных, имеет особенности по сравнению с договором, заключаемым между сторонами посредством обмена оферты и акцепта без осуществления дополнительных мероприятий.

Для того чтобы обозначить особенности использования тех или иных способов защиты применительно к договору, заключаемому на публичных торгах, по сравнению с договором, заключаемым посредством обмена между сторонами оферты и акцепта без совершения дополнительных мероприятий, прежде необходимо обсудить особенности использования способов защиты применительно к институтам, которые являются родовыми по отношению к публичным торгам. При этом аргументы, применимые к более широким понятиям, будут относимы и к публичным торгам.

В качестве родовых договорных конструкций по отношению к договору, заключаемому на публичных торгах, можно обозначить договор, заключаемый по результатам проведения аукциона, и договор, заключаемый в отношении имущества, бывшего в употреблении, поскольку на публичных торгах зачастую реализуется имущество должника, которое новым не является.

Применительно к договору купли-продажи, заключаемому по результатам проведения аукциона, необходимо отметить следующее.

Во-первых, можно занять позицию, согласно которой в рамках аукциона формируется не рыночная цена товара, а цена за возможность заключения договора купли-продажи. Как отмечалось ранее, торги – это, в первую очередь, соревнование между потенциальными контрагентами за конкретный товар. В связи с чем суды во многих случаях приходят к выводу о том, что оборотной стороной победы на аукционе является невозможность оспаривать установленную на них цену.

Так, интересным с точки зрения аргументов является дело № А05-4411/2016. Истец был признан победителем торгов, проводимых в ходе дела о банкротстве, по продаже имущества должника, на основании чего между сторонами был заключен договор купли-продажи. В обоснование своих требований о расторжении договора истец сообщил, что имущество имело недостатки, которые не были обозначены ни в сообщении о продаже имущества, ни в иной представлявшейся участникам торгов документации по объектам. Исковые требования были удовлетворены [19], выводы суда первой инстанции были поддержаны и в апелляции. Суд кассационной инстанции [9] отменил решение судов нижестоящих инстанций и отправил дело на новое рассмотрение. При этом суд кассационной инстанции отметил, что изложенные в заключении экспертов выводы фактически сводятся к обоснованию недостоверности величины рыночной стоимости имущества, между тем спорные объекты реализованы на торгах и именно истец как участник торгов увеличил начальную их стоимость более чем на 8 000 000 рублей.

Хорошей иллюстрацией указанной позиции может быть также следующий судебный спор, в котором истец был признан победителем торгов, проводимых в ходе дела о банкротстве, в результате которых с ним был заключен договор купли-продажи имущества должника. Из аукционной документации следовало, что имущество, выставленное на торги, находится в исправном состоянии. В обоснование своего требования о соразмерном уменьшении покупной цены истец сослался на обнаруженные недостатки товара. Суды всех инстанций, в том числе ВС РФ [4], отказали в удовлетворении исковых требований и при этом отметили, что отсутствует причинно-следственная связь между действиями ответчика и убытками истца, поскольку приобретая спорное имущество общества, последний добровольно принял на себя риск наступления неблагоприятных последствий. Кроме того, транспортные средства были приобретены на аукционе, то есть истец самостоятельно, добровольно повлиял на установление конечных цен товаров, которые и были закреплены в договорах. Суды также пришли к выводу, что заявленным требованием истец фактически пытается недобросовестно снизить цену товара, установленную при его непосредственном участии в аукционе, что способно повлечь нарушение прав других участников аукциона.

Во-вторых, можно сделать вывод о невозможности применения способов защиты, предусмотренных пунктом 1 статьи 475 ГК РФ, поскольку цена, определяемая на аукционе, относится к существенным условиям, в связи с чем она не может изменяться со стороны суда.

Для примера можно отметить, что в одном из дел рассматривалась фабула, в соответствии с которой победитель аукциона по продаже жилых помещений обратился в суд с требованием об уменьшении покупной цены приобретенного жилого помещения, в обоснование чего привел довод о том, что квартира имеет недостатки, которые не могли быть обнаружены при осмотре квартиры и при заключении договора купли-продажи. Решением суда первой инстанции исковые требования были удовлетворены. Апелляционным определением Московского городского суда от 22.12.2017 по делу № 33-51562/2017 [17] решение суда первой инстанции было отменено, вынесено решение об отказе в удовлетворении исковых требований, поскольку при заключении договора, сторонами было согласовано условие о качестве квартиры - передача квартира в качественном состоянии «как есть» на момент заключения договора, в связи с чем оснований для уменьшения покупной цены на квартиру не имеется. Кроме того, судом отмечено, что требования об устранении недостатков или о замене товара могут быть предъявлены покупателем только в том случае, если иное не вытекает из характера товара или существа обязательства. В то же время в связи с тем, что договор купли-продажи был заключен по результатам торгов, то предъявление требований об уменьшении покупной цены в принципе не допускается, поскольку это изменение влияет на условия договора, имевшие существенное значение для определения цены на торгах. Кассационным

определением Московского городского суда от 23.05.2018 по делу № 4г-5729/2018 [13] выводы суда апелляционной инстанции были поддержаны.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что применительно к заключению договора на аукционе в указанных выше делах суды не усматривали возможность свободного выбора со стороны истцов способа защиты нарушенных прав. Упрек со стороны судов в адрес истцов был основан на том, что, приобретая имущество на торгах и обнаружив в нем неоговоренные недостатки, заявители требовали не расторжения договора и возврата сторон в первоначальное (до заключения договора) положение, а предъявляли требование о взыскании компенсаторных убытков.

Таким образом, согласно указанной выше позиции, у победителя торгов (аукциона) существует только возможность расторжения договора в случае обнаружения неоговоренных недостатков в имуществе, однако отсутствует возможность требовать соразмерного уменьшения покупной цены, безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок или возмещения своих расходов на устранение недостатков товара, поскольку в противном случае победитель торгов будет занимать преимущественное положение по сравнению с другими участниками торгов.

Применительно к договору купли-продажи, заключенному в отношении бывшего в употреблении имущества, необходимо отметить, что в настоящее время в российском законодательстве установлен единый стандарт гарантийного обслуживания, который не предусматривает разграничения между новыми товарами и товарами, которые были в употреблении. Ввиду этого продавец товара бывшего в употреблении обязан нести гарантийные обязательства в том же объеме, как и продавцы, реализующие новый товар. Кроме того, отказ либо сокращение указанного объема гарантий не препятствует покупателю предъявлять требования в объеме, установленном законом.

В то же время следует согласиться с авторами [23, с. 79], полагающими, что предъявление единых требований к вышеуказанным товарам нельзя назвать справедливым, ведь вероятность появления дефектов у товаров, уже бывших в употреблении, гораздо больше. К тому же покупатели имеют различные ожидания при покупке нового товара или товара, бывшего в употреблении. Хорошим примером этого явления является вторичный рынок автомобилей, где машины с минимальным пробегом имеют меньшую стоимость, чем авто «с конвейера». В качестве обоснования соответствующего феномена можно указать на информационную асимметрию, существующую у сторон в договоре купли-продажи поддержанного транспортного средства, которая заключается в том, что, хотя владелец автомобиля знает, что его машина находится в идеальном состоянии, потенциальный покупатель этого не знает.

Необходимо отметить, что особенности договора, заключаемого в отношении бывшего в употреблении имущества, отмечаются также в судебной практике. Например, в Определении ВС РФ от 27.08.2019 по делу № 41-КГ19-19 [3] указано, что, отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции обосновано исходил из того, что на момент передачи автомобиля истцу было известно о дате выпуска и пробеге транспортного средства, наличии у него эксплуатационного износа, а потому риск в отношении качества бывшего в употреблении товара лежит на покупателе.

В еще одном деле [8] рассматривался иск о расторжении договора купли-продажи автомобиля, обязанности возратить уплаченные денежные средства, взыскании убытков. Истец ссылается на то, что реальное техническое состояние автомобиля не соответствовало заявленному в договоре, а согласно заключению специалиста требуется полная разборка двигателя. В удовлетворении требования было отказано, поскольку автомобиль продан истцу не новым, бывшим в употреблении, в пригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии и не имел явных дефектов, эксплуатировался автомобиль до продажи почти четыре года, за время

эксплуатации автомобиль не подвергался капитальному ремонту, истец был осведомлен о данных обстоятельствах.

Таким образом, можно отметить, что, несмотря на отсутствие специальных законодательных правил относительно отсутствия гарантии качества в договоре купли-продажи, заключаемого в отношении товара, бывшего в употреблении, судебные инстанции дифференцируют договоры купли-продажи в отношении нового имущества и бывшего в употреблении, во многих случаях отрицая наличие гарантии качества товара в договоре купли-продажи в отношении товара, который новым не является.

Обозначив указанные выше аргументы, относящиеся к договору, заключаемому в отношении товара бывшего в употреблении, и договору, заключаемому на торгах, в пользу позиции об ограниченном перечне способов защиты прав покупателей, отметим, что указанные доводы справедливы и применительно к договору, заключаемому на публичных торгах.

В то же время относительно договора купли-продажи, заключаемого на публичных торгах, можно привести дополнительные аргументы, свидетельствующие о невозможности применения таких способов защиты, как соразмерное уменьшение покупной цены и возмещение своих расходов на устранение недостатков товара.

Так, например, мы полагаем, что невозможно игнорировать особенности субъекта, который выступает в качестве продавца в договоре, заключаемом по результатам проведения публичных торгов. В ходе реализации имущества должника государство не преследует свой частноправовой интерес, а осуществляет публичные функции, заключающиеся в замещении отсутствующей воли должника по исполнению судебного решения. В этой связи предположим, что на государственные органы будет несправедливым возлагать риск возникновения неблагоприятных последствий, выраженных в необходимости отвечать по частноправовым притязаниям в связи с обнаружением в имуществе должника недостатков. Все, что должно было сделать государство в соответствующих правоотношениях, это истребовать имущество у должника и передать его покупателю.

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что существует ряд аргументов, базирующихся на анализе существа обязательства, возникающего из договора купли-продажи, заключенного на публичных торгах, опровергающих возможность использования так предусмотренных пунктом 1 статьи 475 ГК РФ способов защиты, как соразмерное уменьшение покупной цены и возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

Соответствующий вывод можно сделать, учитывая особенности договора купли-продажи, заключаемого на публичных торгах.

Во-первых, указанные особенности продиктованы спецификой товара, приобретаемого на публичных торгах. Ввиду того, что договор, заключаемый на публичных торгах, можно отнести к родовой группе договоров, заключаемых в отношении товара бывшего в употреблении, невозможно говорить о наличии гарантии качества приобретаемого на публичных торгах имущества.

Во-вторых, указанные особенности продиктованы спецификой порядка заключения договора. Ввиду того, что договор, заключаемый на публичных торгах, можно отнести к родовой группе договоров, заключаемых по результатам проведения торгов, предоставление победителю торгов соответствующих способов защиты приведет к изменению цены, установленной по результатам состязания между участниками торгов, и, как следствие, предоставлению победителю торгов преимуществ по сравнению с иными участниками торгов.

В-третьих, указанные особенности продиктованы спецификой субъекта, выступающего в качестве продавца в договоре, заключаемом по результатам проведения публичных торгов. Организатором торгов и, соответственно, продавцом в договоре купли-продажи, заключаемом по результатам проведения публичных торгов, выступает уполномоченный государст-

венный орган, задача которого состоит не в проверке качества реализуемого имущества, а в замещении отсутствующей воли должника по исполнению судебного решения, ввиду чего будет необоснованным возложение на продавца в соответствующем договоре купли-продажи риска возникновения неблагоприятных последствий, выраженных в необходимости отвечать по частнопроводимым притязаниям в связи с обнаружением в имуществе должника недостатков.

Указанный риск необходимо возложить на победителя торгов, в частности в связи с предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации возможности участников торгов ознакомиться с состоянием реализуемого на торгах имущества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): федер. закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 5. ст. 410. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027.
2. Постановление Конституционного Суда РФ от 21.04.2003 № 6-П «По делу о проверке конституционности пунктов 1 и 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан О.М. Мариничевой, А.В. Немировской, З.А. Скляновой, Р.М. Скляновой и В.М. Ширяева» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. № 17. ст. 1657.
3. Определение от 27.08.2019 по делу № 41-КГ19-19 / Верховный Суд Российской Федерации // СПС «КонсультантПлюс». URL: <https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&ts=k8qXJeTnPkYS4UOY&cacheid=FC84B77520081D72CAE5EC1DFD42A1AA&mode=splus&rnd=p5XZTw&base=ARB&n=596794#hlqXJeTh5yr0gbTC> (дата обращения: 19.02.2023).
4. Определение от 02.08.2019 по делу № А40-250796/2017 / Верховный Суд Российской Федерации // СПС «КонсультантПлюс». URL: <https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&ts=k8qXJeTnPkYS4UOY&cacheid=8C61CB1A6A1AD5571341625825BD4790&mode=splus&rnd=p5XZTw&base=ARB&n=592401#xgzXJeTAcX10EfpO> (дата обращения: 19.02.2023).
5. Определение от 28.05.2015 по делу № А79-1360/2014 / Верховный Суд Российской Федерации // СПС «КонсультантПлюс». URL: <https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&ts=k8qXJeTnPkYS4UOY&cacheid=B7B0ADD54F89BD1F102F74151C7C68BE&mode=splus&rnd=p5XZTw&base=ARB&n=427619#ww7YJeTm3LpcjnrX> (дата обращения: 20.02.2023).
6. Определение от 16.09.2013 по делу № А32-1303/2011 / Высший Арбитражный Суд Российской Федерации // СПС «КонсультантПлюс». URL: <https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&ts=k8qXJeTnPkYS4UOY&cacheid=89495E58105C5136E7FB26952D6D338E&mode=splus&rnd=p5XZTw&base=ARB&n=353728#fMFYJeTS4sd2YQgI1> (дата обращения: 19.02.2023).
7. Постановление от 09.11.2012 по делу № А51-22011/2009 / ФАС Дальневосточного округа // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_431011/ (дата обращения: 19.02.2023).
8. Постановление от 05.09.2018 по делу № А40-204756/2017 / Арбитражного суда Московского округа // СПС «Гарант». URL: <https://base.garant.ru/41963913/> (дата обращения: 21.02.2023).
9. Постановление от 14.04.2017 по делу № А05-4411/2016 / Арбитражный суд Северо-Западного округа // СПС «КонсультантПлюс». URL: <https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&ts=k8qXJeTnPkYS4UOY&cacheid=B7C6D64DC3CADA0E347AB0E8929233A4&mode=splus&rnd=p5XZTw&base=ASZ&n=190804#FXqYJeTQ02NPthjn> (дата обращения: 20.02.2023).
10. Постановление от 07.02.2018 по делу № А33-10512/2016 / Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа. URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/56a8dce5-4baa-47da-9857-2016_20180207_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 19.02.2023).
11. Постановление от 21.11.2012 по делу № А41-12486/12 / ФАС Московского округа. URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/beeb276e-5d5a-40f3-2012_20121121_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 20.02.2023).
12. Постановление от 20.12.2012 по делу № А53-10209/2012 / ФАС Северо-Кавказского округа. URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/bf202de4-10209-2012_20121220_Postanovlenie_kassacionnoj_

instancii.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 20.02.2023).

13. Кассационное определение от 23.05.2018 по делу № 4г-5729/2018 / Московский городской суд. URL: <https://mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/cassation-civil/details/467fa86d-d1ae-4804-a613-b5a9c932e37a> (дата обращения: 20.02.2023).

14. Апелляционное определение от 04.07.2012 по делу № 33-4053/2012 / Омский областной суд. URL: https://oblsud--oms.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=21687088&case_uid=ddaed09c-f509-4a45-ba7f-1c193297705f&delo_id=5&new=5 (дата обращения: 19.02.2023).

15. Постановление от 08.11.2017 по делу № А33-10512/2016 / Третий арбитражный апелляционный суд. URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/56a8dce5-4baa-47da-9857-38d65574fc45/deb51a4a-35ce-43a7-a634-90ceaa279fa4/A33-10512-2016_20171108_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 21.02.2023).

16. Решение от 18.06.2018 по делу № А33-10512/2016 / Арбитражный суд Красноярского края. URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/56a8dce5-4baa-47da-9857-38d65574fc45/deb51a4a-35ce-43a7-a634-90ceaa279fa4/A33-10512-2016_20171108_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 20.02.2023).

17. Апелляционное определение от 22.12.2017 по делу № 33-51562/2017 / Московский городской суд. URL: <https://mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-civil/details/0d4c194e-ff32-44fd-8c85-2c214f317fc3> (дата обращения: 21.02.2023).

18. Апелляционное определение от 20.06.2019 по делу № 11-6769/2019 / Челябинский областной суд. URL: https://oblsud--chel.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=35861424&case_uid=c5dc35c6-a536-4fe1-941b-4477448fc28e&delo_id=5&new=5 (дата обращения: 21.02.2023).

19. Решение от 15.09.2017 по делу № А05-4411/2016 / Арбитражный суд Архангельской области // СПС «КонсультантПлюс». URL: <https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&ts=k8qXJeTnPkYS4UOY&base=ASSZ&n=1404306#x3QZJeTVPpt8T4Y6> (дата обращения: 21.02.2023).

20. Авхадеев, В.Р. Договор как общеправовая ценность. Москва: Статут, Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2018. 381 с.

21. Бруско Б.С. Категория защиты в российском конкурсном праве. М., Волтерс Клувер. 2008. 544 с.

22. Вершинин А.П. Способы защиты прав предпринимателей в арбитражном суде. СПб.: Северо-Запад, 2006. 73 с.

23. Зардов Р.С. О гарантиях качества товара // Вестник арбитражной практики. 2019. № 4. С. 77-86.

© Коржов А.Д., 2023.